

УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В УМНЫХ ГОРОДАХ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Докторант 2-го курса ТГУВ

Хакбердиева Нозима

e-mail: nozi.x.q@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Концепция умного города рассматривается как часть городского будущего, интегрирующая технологические достижения, межсекторальное сотрудничество и инновационные открытые рынки со стратегическими целями и амбициями по достижению устойчивого городского развития. Умная мобильность считается жизненно важным элементом умного города, учитывая, что городские транспортные системы должны становиться более эффективными и устойчивыми.

Ключевые слова: умный город, умная мобильность, урбанизация, городское планирование

SUSTAINABLE MOBILITY IN SMART CITIES OF THE NORDIC COUNTRIES

Second-year Doctoral Student, TSUOS

Khakberdieva Nozima

e-mail: nozi.x.q@gmail.com

ABSTRACT

The smart city concept is being viewed as part of the urban future, integrating technological advances, multi-sectorial collaboration, and innovative open markets with strategic goals and ambitions to achieve sustainable urban development. Smart mobility is considered a vital element of the smart city, given that urban transport systems should become more efficient and sustainable.

Keywords: smart city, smart mobility, urbanization, urban planning

SHIMOLIY YEVROPA MAMLAKATLARINING AQLLI SHAHARLARIDA BARQAROR MOBILITET

TGUU 2-bosqich doktoranti

Hakberdiyeva Nozima

e-mail: nozi.x.q@gmail.com

ANNOTATSIYA

Aqlli shahar konsepsiyasi shaharlar kelajagining muhim qismi sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv texnologik yutuqlar, tarmoqlararo hamkorlik hamda innovatsion ochiq bozorlarni barqaror shahar rivojlanishiga erishishga qaratilgan strategik maqsadlar va intilishlar bilan uyg'unlashtiradi. Aqlli mobilitet aqlli shaharning hayotiy muhim tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki zamonaviy shahar transport tizimlari yanada samarali va barqaror bo'lishi zarur.

Kalit so'zlar: aqlli shahar, aqlli mobilitet, urbanizatsiya, shaharsozlik rejalashtirish.

Развитие умных городов стало критически важной темой, поскольку города сталкиваются с трансформацией и возрастающими потребностями в более качественном планировании и принятии решений более высокого уровня. Под давлением растущего городского населения и ускоряющейся урбанизации правительства и городские администрации остро нуждаются в поиске инновационных способов повышения устойчивости своих городов, предоставления государственных услуг более высокого качества и удовлетворения растущих потребностей своих жителей, поскольку существующие городские ресурсы и потенциалы были полностью исчерпаны. Чтобы помочь городам преодолеть ограничения развития в условиях существующих технологических возможностей и устранить негативные последствия экономического развития, такие как загрязнение

окружающей среды, неравномерное распределение ресурсов и рост преступности, концепция умных городов была внедрена в сферу планирования и начала практиковаться под воздействием технологического развития в тандеме с волной модернистских идей. Причина, по которой учёные редко эксплицитно упоминают происхождение концепции умного города и процесс его строительства и развития, заключается в том, что многие страны вмешиваются в цели и стандарты строительства умных городов на основе своих региональных культур и практических потребностей, поэтому существует острая необходимость систематического изучения различных типов умных городов с кросс-культурной и географической перспективы.

Страны Северной Европы уже давно выделяются благодаря своей очевидной готовности и стремлению функционировать в качестве умных и цифровизированных городов, о чём свидетельствуют многочисленные высокие позиции в индексах умных городов. В связи с этим рассматриваются умные города Сети умных городов Северной Европы (NSCN), которая была создана в результате международного исследовательского сотрудничества в рамках проекта «Северные городские живые лаборатории» (Nordic Urban Living Labs) в 2018–2020 гг., сосредоточенного на передовых практиках и транснациональном сотрудничестве в сферах мобильности, уличной мебели, управления отходами, а также сбора и обмена данными. В то же время существует необходимость сосредоточить исследования на городах среднего размера ввиду значительной доли городского населения, проживающего в таких урбанизированных средах. Города среднего размера, особенно страны Северной Европы, также часто характеризуются дисперсной городской структурой и, следовательно, сталкиваются с проблемами обеспечения устойчивой городской мобильности в таких поселениях. Поэтому в качестве объектов исследования были отобраны только города среднего размера Сети умных городов Северных стран с населением от 100 000 до 350 000 жителей. С исключением более крупных столиц (Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Осло/Берум) и городов меньшего размера (Сюдьюрс, Торсхавн) была сформирована однородная выборка из 14 городов: Орхус и Вайле в Дании; Эспоо, Оулу, Тампере, Турку и Вантаа в Финляндии; Рейкьявик в Исландии; Берген, Кристиансанд, Ставангер, Тронхейм и Тромсё в Норвегии; и Мальмё в Швеции.

Если рассматривать умные города как способ достижения более устойчивого развития, должна существовать возможность изучения подходов к созданию умных городов и оценки их вклада в устойчивое развитие. В частности, применительно к городской мобильности, это поднимает вопрос о том, в какой степени меры, описанные в стратегиях умных городов, способствуют целям устойчивой мобильности и насколько они подотчётны. В развитие этого необходимо поставить вопрос о том, являются ли умные стратегии наиболее эффективным способом достижения устойчивой городской мобильности. Поэтому важно критически оценить вклад стратегий и инициатив в области умной мобильности, их управляемость и их вклад в устойчивую городскую мобильность и развитие. Исследования умных городов всё ещё находятся на ранней стадии. Несмотря на продолжающийся критический дискурс, существует мало исследований вклада программы умных городов и проектов в городскую устойчивость, и в особенности эмпирические доказательства этой взаимосвязи в значительной степени отсутствуют. В практике используют метод тематического исследования, рассматривая стратегические документы в северных умных городах среднего размера, ориентированных на автомобили, где мы применяем две различные аналитические структуры: во-первых, оценку мер умной мобильности в соответствии с целями Плана устойчивой городской мобильности (SUMP), установленными ЕС, и во-вторых, оценку мер умной мобильности с использованием системы целей S.M.A.R.T. Данное исследование раскрывает, какие типы мер в области

мобильности являются частью подходов умных городов, каковы их цели и как они способствуют городской устойчивости. Это, в свою очередь, может дать лучшее понимание того, в какой степени концепция умного города в целом способствует устойчивой городской мобильности.

Для тестирования и валидации предложенной методологии она была применена к городам среднего размера, входящим в Сеть умных городов Северной Европы. В соответствии с первой исследовательской задачей конкретные меры были идентифицированы в результате обзора доступных документов и онлайн-источников исследуемых умных городов (табл. 1). В то время как норвежские умные города располагают меньшим числом специфических инициатив в области мобильности, финские и исландские города реализуют несколько подобных инициатив, а датские умные города, по-видимому, в наибольшей степени ориентированы на меры в сфере мобильности. Датские умные города Орхус и Вайле демонстрируют наибольшее количество мер умной мобильности, за ними следуют Турку, Эспоо и Мальмё. Меры могут быть классифицированы в зависимости от того, направлены ли они на: (1) сокращение объёма автомобильных поездок или повышение их эффективности, (2) модальный сдвиг в сторону общественного и активного транспорта и их совершенствование (преимущественно велосипедного движения), (3) сбор данных и формирование базы знаний, или (4) тестирование и пилотирование мер.

Таблица 1. Перечень инициатив умной мобильности в городах стран среднего размера Северной Европы X = присутствует, x = рассматривается

	Д		Ш	Н					И	Ф				
	Орхус	Вайле	Мальмё	Берген	Кристианс	Ставангер	Тронхейм	Тромсё	Рейкьявик	Эспу	Оулу	Тампере	Туку	Вангаа
Автономные транспортные средства (включая паромы)		X					X			X		X		X
Велосипедная инфраструктура/парковка/расстановка приоритетов (например, супермагистраль, зимний маршрут)	X	X	X										X	
Система совместного использования/проката велосипедов		X	X						X	X			X	
Каршеринг	X			X					X	X			X	
Цифровая/интеллектуальная/кооперативная система парковки автомобилей		X				X		X						

Пробная версия электронного велосипеда / пробная версия замены автомобиля (например, на 365 дней)	x													
Электромобили (например, автобусы, системы сбора мусора) и инфраструктура для зарядки		x	x			x				x			x	x
Интеллектуальная расстановка приоритетов для аварийно-спасательных машин											x			
Интеллектуальное управление транспортом/ контроль дорожного движения	x	x								x	x	x		
Центры мобильности / MaaS (мультимодальные перевозки, комплексная продажа билетов, решения "последней мили")	x			x		x				x			x	x
Приложение для общественного транспорта									x		x			
Travel information app (e.g., drive now)	x								x					
Сбор данных о путешествиях/командировках		x	x											x

Таблица 1 показывает, что интеграция различных видов транспорта (мультимодальность), транспортные хабы и концепция MaaS (мобильность как услуга) являются одними из наиболее распространённых мер умной мобильности (представлены в шести городах). Другие инициативы сосредоточены на технологических инновациях в области моторизованных транспортных средств (электромобили, автономные транспортные средства), каршеринга и велошеринга, а также на улучшении условий для велосипедного движения и использования электровелосипедов. Реализуются также некоторые «мягкие» меры в области мобильности, такие как информационные кампании, предоставление информации и пробные периоды, что свидетельствует о широком понимании того, что представляет собой умная мобильность.

Исследование показывает, что города среднего размера Сети умных городов Северной Европы работают стратегически над тем, чтобы стать умными городами или оставаться таковыми. Однако не все в равной степени сосредоточены на умной мобильности или городской устойчивости и привержены им. Стоит отметить, что меры умной мобильности могут способствовать устойчивой мобильности, например, посредством содействия активным видам передвижения и снижения транспортных выбросов, и они имеют особый акцент на повышении эффективности городских поездок, например, путём сокращения времени в пути.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Европейская комиссия. (2019). *Руководство по разработке и реализации Планов устойчивой городской мобильности (SUMP)*. Брюссель: Европейская комиссия.
2. Организация Объединённых Наций. (2016). *Новая городская повестка (New Urban Agenda)*. Кито: ООН.
3. Гел, Я. (2012). *Города для людей*. Москва: Константа.
4. Vanister, D. (2008). Парадигма устойчивой мобильности. *Transport Policy*, 15(2), 73–80.
5. Ceder, A. (2016). *Планирование и организация работы общественного транспорта*. Boca Raton: CRC Press.
6. Lyons, G. (2018). Умная и устойчивая мобильность: согласование концепций. *Transportation Research Part A*, 115, 4–14.